

JADIDCHILIK MILLIY HARAKATINING TARIXIY BOSQICHLARI, BOSH G’OYA VA MAQSADI

Tag’oyeva Dilnavoz Narziqulovna

**ORCID 0000-0002-9890-0335 Buxoro davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar
fakulteti, falsafa fanlari fanlari doktori (PhD).**

Elektron pochta: afruzaabdulaziz@gmail.com

ORCID 0000-0002-9890-0335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530812>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy ozodlik harakatlarida faoliyat yuritgan jadidlarning ta’lim sohasidagi islohotlari, ijtimoiy ong shaklining oshirilishidagi g’oyalari va ularning amaliyoti yuzasidan fikr va mulohazalar keltirilgan. Maqola yangi usul maktablarining o’ziga xosligi va darsliklarining ahamiyati haqidadir.

Kalit so’zlar. Jadid, matbuot, rus tuzem, gimnaziya, mustamlakachilik, Behbudiy, A,Avloniy, Ibrat Ismoyil Gazpirali o’g’li, Bog’chasaroy, jadid maktabi.

XX asr boshlarida O’rta Osiyo hududida milliy ozodlik harakatining rivojlanishi kuzatila boshlandi. Shu bilan birga xalqning yashash sharoitlarini yaxshilash, chet el davlatlarining illor tajribalaridan foydalanish asosiy maqsad qilib qo’yildi. Ushbu davrda O’rta Osiyo hududida xonliklar asoratining mavjudligi va shu asorat yordamida milliy mafkuraning istiqloq g’oyalari bilan boyitilishi jadidlar faoliyatining asosini tashkil etadi. Jadidlar ozodlikka erishishning yagona yo’li sifatida milliy ongni o’stirish hamda ushbu vazifaning bajarilishida “Usuli savtiya” yangi usul maktablarining ochilishi bilan belgilaydilar. Turkiston, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlarda dastlabki yangi usul maktablarining ochilishi, keyinchalik esa Tarbiyayi atvol maxfiy majimiyatining ochilishi ham o’z davrining ahamiyatli boqealaridan biridir. Xiva xonligi hokimiyatida faoliyat yuritib keluvchi mas’ul shaxslar faqatgina madrasada emas balki, yangi usul maktablarida ham tahsil lozim ekanligi oshkora haqiqatlarga aylangach, xon huzurida faoliyat yurituvchi doxoh, parvonachi, Qozi kalon kabi mansab egalarining ham e’tiborini torishiga olib keldi. Jamiyat va millatning keng tarzda farovonlikka yuz tutishida adabiyot va badiiy asarlar, drammlar, teatr truppalarning o’rni katta bo’lib, ochiqdan-ochiq oina bo’lib xizmat qilar edi. Shuning uchun ham o’sha davr muhiti, tarixiy haqiqatlari, xonliklar yurishlari, ijtimoiy siyosiy tuzum, milliy ozodlik harakati ruhining o’sha davr muhitida yaratilgan asarlarida ham sezilib turadi. “Amerikalik olim Edvard Olvortning fikricha, o’sha davrda yaratilgan boshqa dramalar Behbudiyning “Padarkush”i kabi muvafaqqiyatli chiqmagan. Asar diologlaridagi ayrim detallar muallif fikrini ifodalashda kalit vazifasini bajaradi”. Rustam Sharipovning “Turkiston Jadidchilik harakati tarixidan” nomli asarida jadidchilik harakatlarining geosiyosiy ahamiyati, milliy ozodlik yo’lida amalga oshirilgan turli pedogogik islohotlar, o’tgan davr siyosiy masalalarining ham tub mohiyatini yechishda, o’rganib tahlil etishda ham o’ziga xos manba bo’lib xizmat qiladi. Jadidlarning amaliyotiga tarixiy jihatdan nazariyalar bilan yondashish “O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”, “Siyosiy-huquqiy ta’limotlar tarixi” kabi sohaviy yo’nalishlarning keng tarzda tatbiq etilishida jadidlar faoliyatining siyosiy ahamiyati, milliy ozodlik harakati yo’lidagi pedogogik islohotlari katta manba bo’lib xizmat qildi. Jadidlarning amalga oshirishi lozim bo’lgan ishlar konsepsiyasi rasmiy jihatdan mavjud bo’lmasada g’oyaviy maqsad bitta edi”. Bosh maqsad Turkiston hududida mustaqil davlat tuzish bo’lib, quyidagicha vazifalar mavjud edi. Ular:-

jamiyatning mustaqilligiga erishish. Ushbu yo‘lda milliy ozodlik harakatlari faollarining mavjud barpo etiladigan davlat boshqaruvini ta‘minlash;- Turkistonning mustaqil demkokratik zaminga aylanishida islohotlarning davomiy o‘tkazilishi;- maorif va san‘at sohalarining rivojlanishi, ta‘limiy maqsadlarning amaliyotini ta‘minlash va boshqalar. Bilamizki, o‘tgan asrning 20-yillarida jadidlar faoliyatiga nisbatan qiziqish, tahliliy fikrlar nazariyalar kuchaya bordi. Jadidlarning ayni islohotlarining tub mohiyati milliy mustaqillik bo‘ladigan bo‘lsa, ayni shu masalaning yechimi sifatida milliy va chet tillarini yaxshi bilish deya qaralgan. Shu tarzda asrimiz boshlarida jadidlar va jadidchilik harakati yuzaga keldi. Turkiston xalqining boy ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy, madaniy taraqqiyotida XIX asrning birinchi choragidagi davr o‘zining nihoyatda sermazmun va inqilobiy suronliligi, g‘oyaviy-nazariy va mafkuraviy harakat shakllarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bu holat ijtimoiy taraqqiyotning o‘ziga xos yo‘nalishi edi. Turkiston XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya tomonidan bosib olindi va mustamlakaga aylantirildi. Jadidchilikning asosiy g‘oya va maqsadlari Turkistonni o‘rta asrchilik, feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish, “Usuli qadim” ni inkor etgan holda o‘lkani, xalqni, millatni zamonaviy taraqqiy yo‘lga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish, konstitutsion, parlament va prezident idora usulidagi ozod va farovon jamiyat ko‘rish, turkiy tillarga davlat tili maqomini berish, milliy pul birligi, milliy qushin tuzish rus taraqqiyparvarlari, ma‘rifatchilarining Turkiston o‘lkasida ma‘rifatparvarlik g‘oyalari tarqatish uchun imkoniyatlar yaratish edi. Demak, Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi asta-sekin bo‘lsada milliy ozodlik mafkurasiga asoslanib bordi. Bu jarayon o‘lkadagi maxalliy xalqning ongiga o‘z ta‘sirini o‘tkaza boshladi. Natijada ular Turkistonda mustaqillik, milliy taraqqiyot uchun, xalqning manfaatlari uchun kurash olib borishga milliyozodlik harakati uchun zamin tayyorlashga muvaffaq bo‘ldilar. Yerli xalqlar orasida mustamlakachilikka qarshi ma‘rifatchilik g‘oyalari tarkala boshladi, yangi ta‘lim-tarbiya shaxobchalari, yangi maktab, maorif, madaniy targ‘ibot, jadidchilik harakati rivoj topdi

Jadid ziyolilari uchun eski usuldagi maktablarni isloh etish, badiiy adabiyotni yangi o‘zanga solish, teatr sahnasidan ibratxona o‘rnida foydalanish naqadar muhim bo‘lsa, milliy matbuot tashkili va taraqqiysi ham shu darajada ahamiyatli edi. Samarqandlik jadid muharriri Hoji Muin ta‘kidlaydi: “Matbuot bir millatni uyg‘otish uchun birinchi omil bo‘lg‘onidek, uning tarixi ham “uyg‘onish davri” tarixining muhim bir bo‘lagi sanaladur”. Darhaqiqat, matbuot o‘zbek jadidchilik davri tarixida juda muhim o‘rin tutadi. “Haqiqat ochib so‘zlashdadir” tamoyiliga asoslangan jadid matbuotidagi haq so‘zning, haqiqat siyoqining kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta‘siri kuchli bo‘ldi. Vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotiga faol aralashmog‘i va dunyodan boxabar bo‘lmog‘i uchun zaruratga aylandi. Boshlab gazetalar oyda bir bora bazo‘r chiqdi; asta-asta haftalik va kunlik nashrlar shiddat bilan odamlar orasiga kirib bordi; sahifalaridagi maqola va ma‘lumotlar ma‘naviy ehtiyoj tusini oldi. Darahaqiqat, millat ma‘naviyatini isloh etish, odamlarni ma‘rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqishga o‘rgatish va lohas-mudroq tafakkurni uyg‘otishning eng asosiy omili sifatida jadid muharrirlari matbuotning qadrini baland ko‘tardi. Matbuot ular nazdida fikrlar tilmochi, millat va el-yurt rivoji yo‘lida xizmatchi, odamlar ongu shuurining quyoshi, har kimning vijdoniga tutilgan ko‘zgu bo‘lmog‘i lozim edi. “Ulfat” ko‘ngillar birligidan so‘z ochishi, “sado”lar ma‘rifat va ma‘naviyat, odobiyot va adabiyotning ovozi bo‘lishi kerak edi. Gazeta va jurnallar nomi shu ezgu niyatlarga moslab tanlandi.

Turkistonlik ziyolilar o'zlari gazeta chiqargunga qadar bir muddat Qrimga – Boqchasaroyga ko'z tikishdi. Ismoilbek Gasprinskiyning “Tilda, fikrda, ishda birlik” degan g'oyalari havaslanib qarashdi. Jadidlar shu allomaning “Tarjimon” (1883–1914) gazetasini o'qib, uning muxlisi va muhibiga aylanishdi. Gazeta til va fikr birligi masalasini kun tartibiga qo'ydi, uning yo'li, maslagi va maqsadi aniq edi: “Tarjimon” – har turli ish, ahvol va ixtilofga “haqqoniyat” va “mumkiniyat” jihatidan boqajakdir. “Tarjimon” tavhidi lison, tavhidi afkor va maorifi milliya masalalarida g'ayrati doimiyda bo'lajakdir Turkiston ziyolilari “Tarjimon” dan juda mamnun bo'ladilar. Deylik, shu mamnuniyatni toshkentlik shoir Karimbek Kamiy “Mo'tabar “Tarjimon” va “Ismoilbek Gasprinskiy janoblari haqqida” degan she'rida izhor etdi. Unda gazetaning barchaga manzuru maqbul ekani, undan o'quvchi “hilmu odobu maoshu ilmu fan” o'rganishi mumkinligini ta'kidlab:

*“Har hurufi gul kabi, har nuqtasi g'uncha misol,
Xush tamosho istayanlarg'a guliston “Tarjimon”,*

deb yozdi. Ziyo Said jurnalning maqsadi islom millatining saodati va islohi, musulmonlarning madaniyati va zamonaviy fanlardan foydalanishlari yo'lida xizmat qilishini yozar ekan, Behbudiyning “tavahhudi lisoniya” (turkiy tillarni birlashtirish) tarafdori ekaniga urg'u beradi. Bu g'oyaning ildizi ham “Tarjimon” ga borib taqaladi, albatta. “Oyina” jurnali o'z vaqtida juda yuksak bir obro'ga ega bo'ldi, har bir o'quvchining dildoshiga aylandi. Mahmudxo'ja Behbudiyning “Oyina” jurnali xuddi “Tarjimon” dek ulkan va olamshumul bir missiyani ado qildi: ma'rifat tarqatdi, odamlarni fikr tarbiyasiga o'rgatdi; yangi paydo bo'lgan matbuot nashrlarini targ'ib-tashviq qildi. “Sadoi Turkiston” va “Sadoi Farg'ona” gazetalarini “Turonning egizak farzandlari” deb atar ekan, gazetxonlarga shu nashrlarni o'qish va ularga obuna bo'lishni tavsiya etadi: “Millatg'a iona va olib o'qumoqlarini ojizona tavsiya etarmiz, chunki matbuot chirog' va niholdek bo'lub, anga yog' va suv berib tarbiyat qilmaguncha, ma'zolloh, so'nub qurumog'i tabiiydur”. O'zbekiston matbuoti tarixida jadid ziyolilari nashr qilgan gazeta va jurnallar son-sanog'i ko'p. Bir marta chiqib to'xtaganlari ham bor. Ularning ba'zilari o'z yo'l-yo'rig'iga ko'ra jiddiy farqlanadi ham. Garchand o'zaro qarama-qarshi kayfiyatda bahslashadiganlari bo'lsa ham, ular oldiga qo'ygan maqsadlari nihoyatda ulug', niyatlari ezgu, qarashlar aniq va tiniq edi. Millatni uyg'otishdek ulkan vazifa ijrosiga bel bog'lagan edi jadidlar va ularning maktabi, maorifi, teatri, adabiyoti va matbuoti. Muhim bir fikr shuki, davriy nashrlar qaysidir ma'noda ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tarixi bilan uyg'un-hamqadam edi. O'zgarishlar, yangilanishlar gazeta va jurnallarda aks etdi. Yoki shu o'zgarishlarga mos yangidan yangi matbuot nashrlari vujudga keldi. Shunga ko'ra, 1917-yilgi fevral o'zgarishi, Turkiston Muxtoriyati, oktyabr inqilobi kabi voqeahodisalar munosabati bilan “Najot”, “Turon”, “Kengash”, “Ulug' Turkiston”, “Yurt”, “Hurriyat” kabi nashrlar maydonga keldi. “Yashasin, Turkiston muxtoriyati!” shiorlarini o'rta tashlab, ozodlik va hurriyatdan, tenglik va adolatdan so'z ochdi. Darhaqiqat, millatparvarlar nazdida matbuot millat ma'naviyatini yuksaltirishi, ufqlari sari parvozga tayyorlashi lozim edi. Matbuot ma'naviyat qanoti edi. Jadidlar chorizmning mustamlaka siyosati strategiyasiga jiddiy zaiflantiruvchi o'zgarishlar qilishga majbur etuvchi vatanparvar siyosiy kuch sifatida 19-asr oxiri – 20-asr boshlaridan tarix sahnasiga chiqa boshlaganlar. Jadidlar Turkistonda 19- asr oxirida paydo bo'lgan ilg'or usullarni yoqlagan ma'rifatparvarlarga bo'lib qolmay, ayni damda turkiy- islomiy huquqiy merosning millat ichida keng yoyilishi, xurfikrlilik, taraqqiyot va milliy istiqlol uchun ham kurashni maqsad qilib qo'ygan edi. Chor mustamlakachilari O'rta Osiyoda ochilgan yangi usul

maktablariga qarshi kurash boshlaydi, bu maktablarni «islomiyatga qarshi», «g'ayridin maktablari» deb tashviqot yurgizadilar, josuslik idoralarini ishga soladilar, hatto Buxoro amiriga va Xiva xoniga ham kuchli tazyiq o'tkazganlar. Ahvol shu darajaga borib yetganki, bu masala bilan bog'liq ko'plab qurbonlar yuz beradi. Chor ma'murlari islom diniga ham qarshi kurashni kuchaytirib yuboradilar. Hattoki, 1903-yili podsho Turkiston aholisi uchun muborak Haj qilishni ham farmon bilan man etib qo'yadi. Bu mahalliy musulmon aholisida kuchli norozilik uyg'otgan. 1905-yilgi to'ntarish harakatidan keyin Rossiya hududidagi turkiy xalqlar va ularning Turkiya bilan qardoshlik aloqasi kuchaydi. O'z davrida Turk dunyosi markazlaridan biri bo'lgan Qrim, Qozon, Istanbulda chop etilgan jadidchilik ruhida adabiyotlar Turkistonga ham keng yoyila boshlandi. 1908-yil „Buxoroi sharif shirkati“ tuzilib, darsliklar nashr etish va kitob savdosi bilan shug'ullandi. Ushbu insonlar shirkatning tashkilotchilari edi:

- Ahmadjon Hamdiy (Abusaidov)
- Usmonxo'ja Po'latxo'jayev (Usmon Xo'ja)
- Homidxo'ja Mehriy, Abdulvohid Burhonov
- Abdulqodir Muhiddinov, Sadriddin Ayniy
- Abdurahmon Sa'diy.

1909-yil dekabrda jadidlar Buxoroda „Tarbiyai atfol“ („Bolalar tarbiyasi“) maxfiy jamiyatini tuzishdi (asoschilari: Abdulvohid Burhonov, Homidxo'ja Mehriy, Ahmadjon Hamdiy, Mukammil Burhonov, Hoji Rafe). Bu jamiyat turkistonlik va buxorolik yoshlarni Istanbuldagi „Buxoro ta'mimi maorif jamiyati“ bo'limiga o'qishga jo'natdi. Xorijdagi ta'lim yoshlar dunyoqarashida tubdan burilish yasadi. Jadidchilik Buxoro va Turkistonda bir vaqtda boshlangan bo'lsa ham, amirlikdagi og'ir muhit uning taraqqiyotini tezlashtirdi. 1910-yildan boshlab Buxoroda jadidchilik harakati tashkiliy tus oldi va „Tarbiyai atfol“ maxfiy jamiyati asosida partiya tashkil topdi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mustaqillik sharofati bilan tarixga, ma'naviy qadriyatlarga, o'tmish mutafakkir va xalqimizning boy ma'naviy madaniy merosiga munosabat o'zgardi. Tarix sahifalaridan o'chirib tashlangan qancha-qancha allomalarning nomlari tiklanmoqda va abadiylashtirilmoqda. Jadidchilik harakatini bunga misol sifatida ko'rsatish mumkin. Jadidchilik yirik va yaxlit ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida Kavkaz, Rossiya, Turkiya va O'rta Osiyo musulmonlari orasida keng tarqaldi. U ijtimoiy-siyosiy sohalarda jahon sivilizatsiyasi qo'lga kiritgan yutuqlardan xalqni bahramand bo'lishga chaqirdi, feodal va milliy cheklanishlar, ma'naviy tanazzullar sababini ochiq-oydin xalqqa tushuntirishga harakat qildi. Shu bois, jadidlarning boy merosini har tomonlama xolisona o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Zero, yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt-saodati yo'lida jonini fido qilgan jadidlarning ilmiy-ma'rifiy, adabiy-badiiy merosi biz uchun bugun ham beqiyos ahamiyatga ega”. “Jadidchilikning fenomeni shundaki, - deb yozadi professor D.A.Alimova, - keyingi uch asr ichida bu oqim birinchi bo'lib milliy davlatchilik qurishga urindi, yagona mustaqil Turkiston uchun kurashdi va milliy mustaqillik g'oyasiga asos soldi, uyqudagi Sharqni uyg'onishga va harakatlanishga, ozodlik, milliy g'urur, o'z buyuk ajdodlari, boy madaniyati va, umuman, mustamlaka tuzumining tazyiqi ostida unutilgan barcha qadriyatlarini xotirlashga undadi. Jadidlar ta'limoti – o'z zamonasining haqiqiy ta'limoti edi. Chunki u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, balki fikrlovchi yoshlarni, shuningdek, barcha taraqqiyparvar ziyolilarni o'z ketidan ergashtira oldi. Ularning faoliyati va dasturi kelajak uchun namuna bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.bukhari.uz/?p=23165>
2. Nazarov. o‘zbek falsafasi. –T., 2003.
3. Tulak. XX asr adabiyoti. –Andijon, 1993.
4. <https://www.bukhari.uz/?p=23165>
5. Qosimov. Milliy uyg‘onish: Jasorat, ma’rifat, fidoiylik. –T.,Ma’naviyat, 2002
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>
7. Jadidchilik:islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. – Toshkent: “Universitet”, 1999. – B. 10.
8. Jadidchilik:islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. – Toshkent: “Universitet, 1999. – B.13.
9. “Sharq yulduzi”, 1992, № 10 - son.
10. Jadidchilik:islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. – Toshkent: “Universitet”, 1999. – B. 17.